

Pyrolýza biomasy z agrolesníckych systémov ako súčasť regionálnych energetických a tepelných riešení a iných hodnotových reťazcov

www.af4eu.eu

Okrem tepla, elektriny, pyrolýzneho plynu a výroby ropy môže pyrolýza drevnej biomasy produkovať aj biouhlie. Ten plní funkciu trvalého záchytu uhlíka, pretože je v ňom stabilne viazané veľké množstvo uhlíka.

V porovnaní s monokultúrami alebo veľkými plantážami sa agrolesnícke systémy vyznačujú vyššou produktivitou pôdy. Vďaka rozsiahlejšej výrobe, extrémne nízkej potrebe vonkajších zdrojov, nízkym nákladom na znižovanie emisií CO₂ a vynikajúcej ekologickej bilancii môže drevná biomasaprodukovaná v agrolesníckych systémoch slúžiť napríklad ako zdroj bioenergie. Na nehnovaných plochách sú emisie skleníkových plynov výrazne nižšie v porovnaní s výrobou bioplynu a nemeckým mixom elektrickej energie. Okrem tradičného spaľovania v teplárňach na biomasu možno pyrolýzu zväziť aj na energetické využitie. Druhá možnosť ponúka zaujímavé alternatívy vďaka rôznym možnostiam využitia. Pri teplotách približne 350 až 900 °C v atmosfére s nízkym obsahom kyslíka sa biomasu môže premeniť na i) CO₂ neutrálne teplo, ii) CO₂ neutrálnu elektrinu, iii) karbonizáciu alebo biouhlie, iv) pyrolýzny plyn, v) pyrolýzny olej a vi) iné kvapalné extrakty so stimulačným účinkom pre rast rastlín. Okrem realizácie regionálnych koncepcií energetických a tepelných riešení je možné získať aj produkty pre biohospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo a záhradníctvo, ako aj početné priemyselné aplikácie na biologickej báze. Dodatočné príjmy možno zároveň dosiahnuť aj obchodovaním s certifikátmi CO₂, keďže pyrogénne zachytávanie a ukladanie uhlíka (PyCCS) pyrolýzou je klasifikované ako technológia so zápornými emisiami vzhľadom na jej potenciál vytvárať trvalé záchyty uhlíka. Okrem dávkových systémov existujú aj moderné technologické riešenia pre nepretržitú prevádzku. Tie majú tú výhodu, že vyžadujú menej práce, a preto sa dajú prevádzkovať efektívnejšie a hospodárnejšie.

Daniel Fischer

Leibniz Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V., Programmbereich 3
„Agrarlandschaftssysteme“, Arbeitsgruppe
„Agrarökonomie und Ökosystemleistungen“

**Funded by
the European Union**

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.